

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595190>

УДК 376.37

АНАЛИЗ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

К.А. Хохлова,

студент 5 курса

В.В. Пивненко,

научный руководитель,

ст.преп.,

ФАГОУ ВО «Тюменский государственный университет»,

г. Тюмень

Аннотация: В данной статье представлен анализ современных методик диагностики диалогической речи у младших школьников с задержкой психического развития. Рассмотрена проблема развития у младших школьников с задержкой психического развития диалогической речи, как основы социализации. Проведен анализ методик диагностики речи детей. Подобрана методика диагностики диалогической речи у младших школьников с задержкой психического развития. Результаты анализа методик диагностики могут быть использованы для организации исследования диалогической речи у младших школьников с задержкой психического развития.

Ключевые слова: диалогическая речь, диагностика диалогической речи, младший школьный возраст, задержка психического развития, младшие школьники с задержкой психического развития

ANALYSIS OF DIAGNOSTIC METHODS OF DIALOGICAL SPEECH IN YOUNGER SCHOOL CHILDREN WITH DELAYED MENTAL DEVELOPMENT

K.A. Khokhlova,

5th year student

V.V. Pivnenko,

Scientific Director,

senior teacher,

Tyumen State University,

g. Tyumen

Annotation: This article presents an analysis of modern methods of diagnosing dialogical speech in primary schoolchildren with mental retardation. The problem of development of dialogical speech in primary schoolchildren with mental retardation is considered as the basis of socialization. The analysis of methods for diagnosing speech in children with developmental norms has been carried out. The methodology for diagnosing dialogical speech in younger schoolchildren with mental retardation has been selected. The results of the analysis of diagnostic techniques can be used to organize the study of dialogic speech in younger schoolchildren with mental retardation.

Keywords: dialogical speech, diagnostics of dialogical speech, primary school age, mental retardation, junior schoolchildren with mental retardation

В отечественной логопедии основополагающая роль отводится изучению сформированности у младших школьников связной речи, что является отражением их общего уровня развития. Связная речь – самая сложная форма речевой деятельности, при которой у детей развита способность развернуто, логично, последовательно и грамматически правильно излагать свои мысли.

Изучению связной речи нормально развивающихся младших школьников посвящены работы Р.Е. Левиной, В.К. Воробьевой, Л.Ф. Спировой, Е.М. Мастоковой, Т.Б. Филичевой, А.Н. Гвоздева.

Дети с задержкой психического развития составляют достаточно многочисленную группу среди всех детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенность данной категории детей – системный характер нарушений речи: расстройства всех компонентов речевой функциональной системы, в том числе и связной диалогической речи [1].

В современной специальной психологии и специальной педагогике задержка психического развития (далее ЗПР) рассматривается как особый вид нарушенного развития, характеризующийся замедленным темпом формирования психических функций и личности ребенка. Важнейшим фактором формирования высших психических функций младшего школьника является включение системы речевых связей в значительное число психических процессов (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) [2].

В настоящее время изучение связной речи имеет особое значение, поскольку овладение ею является одним из определяющих условий социализации человека. Социализация в обществе требует немалых усилий со стороны школьника, и войти в систему социальных отношений ему удастся только в процессе взаимодействия с другими людьми через диалогическую речь [3].

Для подбора методики для исследования диалогической речи был проведен анализ методик.

1. Для диагностики учащихся школьного возраста учителями-логопедами применяется «**Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов**» Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В., в которой предлагаются традиционные приемы с нейропсихологическими методами обследования речи. Данная методика позволяет оценить речевое развитие школьников, получить речевой профиль и понять психологические механизмы обнаруженных трудностей. В пособии описаны методики для младших и старших школьников, которые делятся на два раздела, для обследования устной и письменной речи.

Обследование связной речи находится в Блоке 1, серии 4. Представлены два упражнения, одно из которых – рассказ по серии картинок, другое – пересказ. Обе пробы направлены на диагностику монологической речи младших школьников, целенаправленного обследования диалогической стороны речи нет.

2. **Методика обследования связной речи Глухова В.П.** направлена на выявление уровня сформированности у детей фразовой речи и на особенности речевого поведения. Комплекс упражнений состоит из 6 заданий, которые направлены на составление высказываний на уровне фразы, установление лексико-смысловых отношений между предметами, пересказ, составление рассказа по серии картинок, с опорой на личный опыт и составление описательного рассказа [4].

В методике хорошо видна диагностика монологической речи учащихся, исследования диалогической речи отсутствует.

3. **Лалаева Р. И. в исследовании диалогической речи с опорой на серию сюжетных картинок и с опорой на одну сюжетную картинку** раскрыла методику, которая выявляет у младших школьников умение отвечать на вопрос в соответствии с изображенной на картинке ситуацией и определение характера языкового высказывания (слово, словосочетание, предложение).

По определению А.Г. Арушановой, диалогическая речь – это «тип речевой коммуникации, в процессе которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами» [5].

В данной методике просматривается только один компонент диалогической речи – ответ на вопрос, а постановка вопроса – отсутствует.

4. **Адаптированная методика диагностики уровня сформированности диалогической речи, автора А.В. Чулковой** направлена на изучение уровня сформированности диалогической речи у детей дошкольного возраста. В методике исследуются такие компоненты речи: речевой этикет, запрос информации, реплицирование, составление

диалогов. Использование данной методики даст качественный анализ диалогической речи ребенка дошкольного возраста, возможна адаптация материалов диагностики для детей младшего школьного возраста [6].

5. **Шадрина Л.Г. и Дыбошина Е.А.** провели исследование диалогической речи старших дошкольников (5-6 лет) и разработали комплекс заданий для диагностики диалогической речи детей с задержкой психического развития и критерии для анализа выполнения. Первое задание – участие в беседе со взрослым, в которую включены репродуктивные, объяснительные и альтернативные вопросы. Второе задание – «Продолжи фразу», направленное на выявление умений ребенка самостоятельно продолжить фразу в трех ситуациях. Третье задание направлено на диагностику умений запрашивать информацию и грамотно формулировать вопросы [7].

В данной методике диагностируется уровень развития диалогической речи, подробно прописаны критерии оценки ответов ребенка с количественной стороны, отраженной в баллах, что позволяет определить уровень развития диалогической речи ребенка с ЗПР, а качественный анализ ответов поможет построить путь развития коммуникативных умений, подбирая методы и приёмы, направленные на развития всех сторон диалогической речи.

При диагностике диалогической речи у младших школьников с ЗПР большое внимание уделяется наглядным средствам обучения, о необходимости применения которых в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья упоминают большинство современных исследователей (В.С. Васильева, Л.Б. Осипова, В.Г. Петрова) [8].

Таким образом, анализ современных методик диагностики диалогической речи показал, что методики диагностики связной речи Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В., Глухова В.П., Лалаевой Р.И., А.В. Чулковой, являются валидными для старших дошкольников и младших школьников с нормой психического развития. Для обследования диалогической речи младших школьников с ЗПР будем опираться на методику Шадриной Л.Г. и Дыбошиной Е.А., которую необходимо адаптировать для детей младшего школьного возраста, используя дополнительные вопросы открытого характера, речевые ситуации на основе жизненного опыта школьника и изменение критериев для анализа результатов диагностики.

Список литературы

[1] Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Р.И.

Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. 303 с.

[2] Выготский Л.С. Психология развития ребенка. / Л.С. Выготский. – М.: Смысл, 2004. 512 с.

[3] Баранова А.А. Специфика развития связной речи у младших школьников с ЗПР [Текст]. / А.А. Баранова, С.Н. Каштанова. // Проблемы современного педагогического образования. – 2017. № 56-9. 15-23 с.

[4] Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи: учеб.-метод. пособие для студентов пед. и гуманитар. вузов и практикующих логопедов. / В.П. Глухов. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: В. Секачев, 2014.

[5] Арушанова А.Г. Истоки диалога. 5-7 лет [Текст] / А.Г. Арушанова [и др.]; под ред. А.Г. Арушановой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 186 с.

[6] Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников. / А.В. Чулкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 220 с.

[7] Шадрина Л.Г. Особенности развития диалогической речи старших дошкольников с задержкой психического развития. / Л.Г. Шадрина, Е.А. Дыбошина. // Вестник Тамбовского ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2020. Т. 25. № 185.

[8] Мальцева Е.В. Особенности нарушения речи у детей с задержкой психического развития. / Е.В. Мальцева. // Дефектология. – 1990. № 6. 10-17 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lalaeva R.I. Speech disorders and their correction in children with mental retardation: textbook. manual for stud. higher. study. institutions. / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova, S.V. Zorin. – М.: Humanities, ed. center VLADOS, 2004. 303 p.

[2] Vygotsky L.S. Child development psychology. / L.S. Vygotsky. – М.: Smysl, 2004. 512 p.

[3] Baranova A.A. The specificity of the development of coherent speech in junior schoolchildren with mental retardation [Text]. / A.A. Baranova, S.N. Kashtanova. // Problems of modern pedagogical education. – 2017. No. 56-9. 15-23 p.

[4] Glukhov V.P. Methodology for the formation of coherent utterance skills in preschoolers with general speech underdevelopment: study guide. manual for ped students. and humanitarian. universities and practicing speech therapists. / V.P. Glukhov. // 2nd ed., Rev. and add. – М.: V. Sekachev, 2014.

[5] Arushanova A.G. The origins of the dialogue. 5-7 years [Text] / A.G. Arushanova [and others]; ed. A.G. Arushanova. – M.: Mosaika-Sintez, 2014. 186 p.

[6] Chulkova A.V. Formation of dialogue among preschoolers. / A.V. Chulkov. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2008. 220 p.

[7] Shadrina L.G. Features of the development of dialogical speech in older preschoolers with mental retardation. / L.G. Shadrina, E.A. Dyboshin. // Bulletin of Tambov University. Ser.: Humanities. science. – 2020. Vol. 25. No. 185.

[8] Maltseva E.V. Features of speech impairment in children with mental retardation. / E.V. Maltsev. // Defectology. – 1990. No. 6. 10-17 p.

© К.А. Хохлова, 2021

Поступила в редакцию 15.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Хохлова К.А. Анализ методик диагностики диалогической речи у младших школьников с задержкой психического развития // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 77-82. URL: <https://ip-journal.ru/>